

LỰA CHỌN TEST ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC CHUNG CHO SINH VIÊN NĂM NHẤT CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Chu Vương Thìn¹, Phạm Hùng Mạnh¹, Trần Văn Hưng¹, Bùi Thị Thủy¹

Ngày nhận bài: 20/5/2022; Ngày phản biện thông qua: 01/8/2022; Ngày duyệt đăng: 02/8/2022

TÓM TẮT

Qua quá trình tìm hiểu, thu thập và phân tích tổng hợp tài liệu của các tác giả trong nước và nước ngoài, chúng tôi đã sàng lọc và hệ thống hóa được 35 test đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm nhất chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Tây Nguyên. Bằng phương pháp phỏng vấn, phương pháp kiểm tra sự phạm và phương pháp toán thống kê chúng tôi đã xác định được 06 test đảm bảo độ tin cậy và tính thông báo để kiểm tra, đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm nhất chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Tây Nguyên.

Từ khóa: các test, thể lực chung, sinh viên năm nhất, chuyên ngành GDTC, trường Đại học Tây Nguyên.

1. MỞ ĐẦU

Thể lực chính là mục tiêu cơ bản của môn giáo dục thể chất. Tập luyện và thi đấu thể dục thể thao (TDTT) thể hiện sự khát vọng vươn lên khả năng cao nhất của con người (Nguyễn Toán và Phạm Danh Tôn, 2006). Vì vậy, tiềm năng của con người đó đang được khai thác triệt để nhằm đạt thành tích thể thao cao nhất trong cuộc thi đấu. Cách hiểu biết về đạo đức ý chí, kỹ thuật và thể lực của người tập là những yếu tố quyết định đến hiệu quả tập luyện, thi đấu thể thao. Trong khả năng hoạt động thể lực, đặc biệt là thể lực chung và chuyên môn giữ vai trò nền tảng. Giáo dục thể chất thể lực phải căn cứ vào yếu tố hiểu biết đạo đức, ý chí, kỹ thuật và chiến thuật và thể lực chung trong đó thể lực là một trong những nhân tố quan trọng nhất, quyết định hiệu quả hoạt động của con người.

Theo Aulic (1982), năng lực thể lực là tiềm năng của vận động viên để đạt được những thành tích nhất định trong môn thể thao được lựa chọn và năng lực thể lực được biểu hiện theo các thông số sự phạm như sức nhanh, sức mạnh, sức bền, khả năng phối hợp vận động. Như vậy, có thể nói vấn đề thể lực của sinh viên là vấn đề quan trọng, không nằm ngoài quá trình đào tạo.

Vì vậy, việc kiểm tra và đánh giá mức độ phát triển thể lực chung cho sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất, trường Đại học Tây Nguyên nói chung và cho sinh viên năm nhất chuyên ngành giáo dục thể chất nói riêng là vấn đề hết sức quan trọng, cốt lõi trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện của sinh viên, là nhiệm vụ bắt buộc được thể hiện trong chương trình, kế hoạch đào tạo của nhà trường, khoa và của bộ môn. Bài viết này nhằm lựa chọn ra được các test phù hợp góp phần phát triển thể lực chung cho sinh viên.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Để làm cơ sở lựa chọn test đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm nhất chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Tây Nguyên. Đề tài đã tổng hợp và phân tích nhiều nguồn tài liệu khác nhau, sau đó qua phỏng vấn đã lựa chọn được 06 test đủ độ tin cậy và tính thông báo để đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm nhất chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Tây Nguyên.

2.2. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

2.2.1. Khách thể nghiên cứu

Sinh viên năm nhất chuyên ngành Giáo dục thể chất.

Đề tài giới hạn về khách thể nghiên cứu bao gồm 51 nam sinh viên năm nhất.

2.2.2. Đối tượng nghiên cứu

Test đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm nhất chuyên ngành Giáo dục thể chất.

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 01/2022 đến 4/2022.

- Địa điểm nghiên cứu: Trường Đại học Tây Nguyên.

2.4. Phương pháp nghiên cứu

2.4.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp các tài liệu liên quan

Phương pháp này được sử dụng trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài. Từ lúc lựa chọn đề tài cho đến khi hoàn thành.

2.4.2. Phương pháp phỏng vấn

¹Khoa Sư phạm, trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Chu Vương Thìn; ĐT: 0975930600; Email: vuongthink@gmail.com.

Được sử dụng trong quá trình lấy ý kiến huấn luyện viên, giảng viên, giáo viên trên cơ sở đó góp phần lựa chọn các test đánh giá trình độ thể lực chung một cách chính xác với đầy đủ luận cứ khoa học một cách đáng tin cậy và có thể đem lại thành công trong quá trình nghiên cứu.

2.4.3. Phương pháp kiểm tra sự phạm

Là phương pháp được chúng tôi sử dụng nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm nhất chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Tây Nguyên.

2.4.4. Phương pháp toán thống kê

Dùng Excel để xử lý các số liệu thu thập được trong quá trình nghiên cứu của đề tài (Dương Nghiệp Chí, 2004).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Để lựa chọn test đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm nhất chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Tây Nguyên. Chúng tôi tiến hành lựa chọn test theo lộ trình xây dựng được tiến hành theo 4 bước như sau:

Bước 1: Tiến hành nghiên cứu các tài liệu có liên quan để tham khảo, từ đó làm cơ sở lựa chọn các test phù hợp.

Bước 2: Tiến hành phỏng vấn các giảng viên, giáo viên, huấn luyện viên có kinh nghiệm trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Bước 3: Xác định độ tin cậy của các test đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm nhất chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Tây Nguyên.

Bước 4: Xác định tính thông báo của các test đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm nhất chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Tây Nguyên.

3.1. Tiến hành nghiên cứu các tài liệu có liên quan để tham khảo, từ đó làm cơ sở lựa chọn các test phù hợp

Theo các tài liệu Aulic (1982), Haff & Triplett (2016), Goikhoman (1978), đề tài đã tìm hiểu, thu thập tổng hợp, phân tích tài liệu của các tác giả, cũng như tham khảo ý kiến của các giảng viên, giáo viên và các huấn luyện viên, chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm nhất chuyên ngành giáo dục thể chất và tìm ra được các test đánh giá vô cùng quan trọng. Kết quả tổng hợp cho thấy nhiều tác giả sử dụng nhiều test khác nhau để kiểm tra đánh giá trình độ thể lực chung. Từ đó cho thấy giữa các tác giả ở một số test kiểm tra còn chưa thống nhất.

Căn cứ vào mục đích, mục tiêu chủ yếu của đề tài, chúng tôi đã phân tích sự trùng lặp và tổng hợp được 35 test đánh giá đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm nhất chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Tây Nguyên cụ thể như sau:

TT	HỆ THỐNG CÁC TEST	TT	HỆ THỐNG CÁC TEST
I	CÁC TEST SỨC MẠNH	19	Chạy 100m XPC (s)
1	Bật 1 chân 25 mét (s)	III	CÁC TEST SỨC BỀN
2	Bật cao tại chỗ (cm)	20	Chạy 800m (s)
3	Bật xa 3 bước (m)	21	Chạy 1.500m (s)
4	Bật xa tại chỗ (cm)	22	Chạy tùy sức 5 phút (m)
5	Duỗi lưng (lần/p)	23	Gánh tạ (kg)
6	Gánh tạ (back squat)	24	Ngồi đập (kg)
7	Gập bụng (lần/1p)	25	Test Chạy 12 phút - Cooper test (m)
8	Kéo tay xà đơn 1 phút (lần)	IV	CÁC TEST MỀM DẪO
9	Lực bóp tay (Kg)	26	Đeo gập thân (cm)
10	Lực lưng (kg)	27	Xoạc dọc (cm)
11	Nằm nâng tạ (Bench press)	28	Xoạc ngang (cm)
12	Nằm sấp chống đẩy 1 phút (lần)	V	KHẢ NĂNG LINH HOẠT
13	Ném bóng đặc ra sau đầu (m)	29	Test chạy biến hướng (s)
II	CÁC TEST SỨC NHANH – TỐC ĐỘ	30	Test chạy chữ T (s)
14	Chạy tốc độ 5 m (s)	31	Test chạy ZICZAC (s)
15	Chạy tốc độ 10m (s)	32	Test linh hoạt 505 (s)
16	Chạy tốc độ 30m (s)	33	Test linh hoạt illinois (Illinois Agility test)
17	Chạy 30m XPC (s)	34	Test nhảy chữ thập (lần/10s)
18	Chạy 60m XPC (s)	35	Test nhảy lực giác (s)

3.2. Tiến hành phỏng vấn 2 lần các giảng viên, giáo viên, các huấn luyện viên có kinh nghiệm trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Chúng tôi chỉ lựa chọn những test nào được đánh giá với tổng số điểm đạt 80% trở lên trên tổng số điểm của test được phỏng vấn.

Cách thức trả lời phiếu phỏng vấn như sau:

- Điểm 2: Thường sử dụng
- Điểm 1: Ít sử dụng
- Điểm 0: Không sử dụng

Từ tổng số test được lựa chọn sơ bộ ở bước 1, đề tài tiến hành xây dựng phiếu phỏng vấn, để thu thập ý kiến của các giảng viên, giáo viên, các huấn luyện viên. Phiếu phỏng vấn được gửi đi 2 lần mỗi lần cách nhau 1 tháng và giá trị sử dụng các test được xác định theo tỷ lệ phần trăm ý kiến tán

thành. Tuy nhiên để đảm bảo tính khách quan và cũng tránh được sai sót của bản thân khi lựa chọn test, ở mỗi phiếu phỏng vấn ngoài các chỉ tiêu đã lựa chọn trên, chúng tôi còn để trống trong mỗi phiếu để các giảng viên, giáo viên, các huấn luyện viên có thể bổ sung các test mà theo họ là thường sử dụng khi kiểm tra trình độ thể lực chung.

Đề tài phát ra 88 phiếu, thu về 88 phiếu. Số phiếu hợp lệ 88 phiếu, số phiếu không hợp lệ không có phiếu nào.

Về trình độ:

- Trung cấp: có 0 người, chiếm tỷ lệ 0 %.
- Cao đẳng: có 0 người, chiếm tỷ lệ 0 %.
- Đại học: có 52 người, chiếm tỷ lệ 59,09 %.
- Thạc sĩ: có 35 người, chiếm tỷ lệ 39,77%.
- Tiến sĩ: có 1 người, chiếm tỷ lệ 1,14 %.

Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ % trình độ của đối tượng trả lời phỏng vấn.

Về thâm niên công tác:

- Dưới 5 năm: có 14 người, chiếm 15,91 %.
- Từ 5 năm đến dưới 10 năm: có 41 người, chiếm 46,59 %.
- Từ 10 năm đến 20 năm: có 27 người, chiếm 30,68 %.
- Trên 20 năm: có 6 người, chiếm 6,82 %.

Biểu đồ 3.2. Tỷ lệ % thâm niên công tác của đối tượng trả lời phỏng vấn

Bảng 3.1. Bảng tổng hợp phiếu thăm dò ý kiến về các test (n = 88)

TT	Hệ thống các test đánh giá trình độ thể lực chung	Lần 1					Lần 2				
		Đ 2	Đ 1	Đ 0	Tổng điểm	Tỷ lệ %	Đ 2	Đ 1	Đ 0	Tổng điểm	Tỷ lệ %
I CÁC TEST SỨC MẠNH											
1	Bật 1 chân 25 mét (s)	67	9	12	143	81,25	68	10	10	146	82,95
2	Bật cao tại chỗ (cm)	60	15	13	135	76,70	64	10	14	138	78,41
3	Bật xa 3 bước (m)	54	24	10	132	75,00	52	26	10	130	73,86
4	Bật xa tại chỗ (cm)	75	12	1	162	92,05	76	11	1	163	92,61
5	Duỗi lưng (lần/p)	43	23	22	109	61,93	44	24	20	112	63,64
6	Gánh tạ (back squat)	33	30	25	96	54,55	35	43	10	113	64,20
7	Gập bụng (lần/1p)	44	24	20	112	63,64	48	22	18	118	67,05
8	Kéo tay xà đơn 1 phút (lần)	48	27	13	123	69,89	45	32	11	122	69,32
9	Lực bóp tay (Kg)	60	15	13	135	76,70	64	10	14	138	78,41
10	Lực lưng (kg)	54	10	24	118	67,05	55	13	20	123	69,89
11	Nằm nâng tạ (Bench press)	39	25	24	103	58,52	43	22	23	108	61,36
12	Nằm sấp chống đẩy 1 phút (lần)	69	13	6	151	85,80	71	12	5	154	87,50
13	Ném bóng đặc ra sau đầu (m)	41	22	25	104	59,09	43	22	23	108	61,36
II CÁC TEST SỨC NHANH – TỐC ĐỘ											
14	Chạy tốc độ 5m (s)	53	27	8	133	75,57	55	23	10	133	75,57
15	Chạy tốc độ 10m (s)	54	16	18	124	70,45	53	20	15	126	71,59
16	Chạy tốc độ 30m (s)	71	9	8	151	85,80	72	9	7	153	86,93
17	Chạy 30m XPT (s)	59	20	9	138	78,41	60	18	10	138	78,41
18	Chạy 60m XPC (s)	53	27	8	133	75,57	55	23	10	133	75,57
19	Chạy 100m XPC (s)	51	26	11	128	72,73	54	23	11	131	74,43
III CÁC TEST SỨC BỀN											
20	Chạy 800m (s)	52	23	13	127	72,16	50	26	12	126	71,59
21	Chạy 1.500m (s)	48	20	20	116	65,91	44	27	17	115	65,34
22	Chạy tùy sức 5 phút (m)	73	9	6	155	88,07	73	10	5	156	88,64
23	Gánh tạ (kg)	54	21	13	129	73,30	51	27	10	129	73,30
24	Ngồi đập (kg)	43	25	20	111	63,07	44	23	21	111	63,07
25	Test Chạy 12 phút - Cooper test (m)	55	26	7	136	77,27	52	23	13	127	72,16
IV CÁC TEST MỀM DẪO											
26	Đeo gập thân (cm)	39	25	24	103	58,52	42	32	14	116	65,91
27	Xoạc dọc (cm)	53	25	10	131	74,43	56	24	8	136	77,27
28	Xoạc ngang (cm)	47	32	9	126	71,59	44	29	15	117	66,48
V CÁC TEST LINH HOẠT											
29	Test chạy biển hướng (s)	44	30	14	118	67,05	47	22	19	116	65,91
30	Test chạy chữ T (s)	69	12	7	150	85,23	72	11	5	155	88,07
31	Test chạy ZICZAC (s)	43	21	24	107	60,80	44	25	19	113	64,20
32	Test linh hoạt 505 (s)	48	26	14	122	69,32	51	22	15	124	70,45
33	Test linh hoạt illinois (Illinois Agility test)	39	25	24	103	58,52	42	32	14	116	65,91
34	Test nhảy chữ thập (lần/10s)	41	32	15	114	64,77	43	28	17	114	64,77
35	Test nhảy lực giác (s)	52	16	20	120	68,18	55	21	12	131	74,43

Nguồn: Số liệu khảo sát (Chu Vương Thìn, 2022).

Kết quả cụ thể sau phỏng vấn được xử lý theo từng test thành phần. Trong đề tài chỉ lựa chọn những test có ý kiến trả lời của giảng viên, giáo viên và HLV đánh giá ở mức 80% trên tổng số điểm tối đa mà số người được phỏng vấn.

Theo quy ước chúng tôi chọn được các test được kiểm tra, đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm nhất chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Tây Nguyên, bao gồm:

TT	Test	Tổng điểm	Tỷ lệ %
I CÁC TEST SỨC MẠNH			
1	Bật 1 chân 25 mét (s)	146/176	82,95
2	Bật xa tại chỗ (cm)	163/176	93,61
3	Nằm sấp chống đẩy 1 phút (lần)	154/176	87,50
II CÁC TEST SỨC NHANH – TỐC ĐỘ			
4	Chạy tốc độ 30m (s)	153/176	86,93
III CÁC TEST SỨC BỀN			
5	Chạy 5 phút tùy sức (m)	156/176	88,64
V CÁC TEST LINH HOẠT			
6	Chạy chữ T (s) (T test)	155/176	88,07

3.3. Xác định độ tin cậy của các test đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm nhất chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Tây Nguyên.

Để đảm bảo tính khách quan trong quá trình xây dựng test, chúng tôi đã tiến hành xác định độ tin cậy của các test được chọn thông qua phỏng vấn.

Xác định độ tin cậy của các test đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm nhất chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Tây Nguyên, cụ thể như sau:

Một test được sử dụng trong nghiên cứu khoa học cũng như trong kiểm tra đánh giá thực tiễn huấn luyện, giảng dạy phải là những test đảm bảo độ tin cậy, vì vậy đề tài tiến hành xác định độ tin

cậy của các test trên.

Các test qua phỏng vấn sau đây dùng để nghiên cứu và tiến hành đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm nhất chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Tây Nguyên gồm: Bật 1 chân 25 mét (s); bật xa tại chỗ (cm); nằm sấp chống đẩy 1 phút (lần); chạy tốc độ 30m (s); chạy 5 phút tùy sức (m); chạy chữ T (s) (T test).

Để xác định độ tin cậy của các test trên, chúng tôi tiến hành kiểm tra thông qua phương pháp kiểm tra sự phạm qua các test đã được lựa chọn. Cách kiểm tra đánh giá qua phương pháp lập test lặp lại cách nhau 07 ngày ở sinh viên năm nhất chuyên ngành giáo dục thể chất, trường Đại học Tây Nguyên. Đánh giá độ tin cậy trình độ thể lực chung được trình bày ở bảng 3.2.

Bảng 3.2. Hệ số tin cậy của các test đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm nhất chuyên ngành GTDC (n =51)

TT	Test	Lần kiểm tra 1	Lần kiểm tra 2	r	p
		$\bar{X}_1 \pm \delta$	$\bar{X}_2 \pm \delta$		
1	Bật 1 chân 25 mét (s)	05,83 ± 5,34	05,50 ± 4,42	0,93	< 0,05
2	Bật xa tại chỗ (cm)	250 ± 28,12	252 ± 36,11	0,94	< 0,05
3	Nằm sấp chống đẩy 1 phút (lần)	20 ± 36,05	20 ± 33,14	0,91	< 0,05
4	Chạy tốc độ 30m (s)	3,36 ± 18,68	3,45 ± 32,79	0,96	< 0,05
5	Chạy 5 phút tùy sức (m)	1025 ± 18,35	1021 ± 23,13	0,87	< 0,05
6	Chạy chữ T (s) (T test)	11,56 ± 18,68	11,04 ± 32,79	0,96	< 0,05

Như vậy qua xác định độ tin cậy, đề tài đã chứng minh được 06 test đánh giá trình độ thể lực chung có đủ độ tin cậy. Như ta biết, để trở thành một test thì phải đảm bảo độ tin cậy ($r \geq 0,8$) với $p < 0,05$ nên khẳng định 06 test trên đủ khả năng đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm nhất chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Tây Nguyên.

3.4. Xác định tính thông báo của các test đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm nhất chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại

học Tây Nguyên

Đề tài kiểm tra 06 test đánh giá sức nhanh đã được lựa chọn thông qua phỏng vấn, tiến hành xác định mối tương quan giữa các test nhằm đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm nhất chuyên ngành Giáo dục Thể chất trường Đại học Tây Nguyên. Kết quả đã xác định được mối tương quan giữa các test đánh giá trình độ thể lực chung được trình bày qua bảng 3.3.

Bảng 3.3. Kết quả xác định mối tương quan giữa các test đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm nhất chuyên ngành Giáo dục Thể chất trường Đại học Tây Nguyên

TT	TEST	r	p
1	Bật 1 chân 25 mét (s)	0,83	< 0,05
2	Bật xa tại chỗ (cm)	0,89	< 0,05
3	Nằm sấp chống đẩy 1 phút (lần)	0,86	< 0,05
4	Chạy tốc độ 30m (s)	0,94	< 0,05
5	Chạy 5 phút tùy sức (m)	0,81	< 0,05
6	Chạy chữ T (s) (T test)	0,87	< 0,05

Qua bảng 3.3 cho thấy, tất cả các test đều có $r > 0,8$ và $p < 0,05$ có nghĩa là mối tương quan giữa kết quả lập test và kiểm tra thành tích là có mối tương quan mạnh. Điều này khẳng định rằng các test đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm nhất chuyên ngành Giáo dục Thể chất trường Đại học Tây Nguyên đảm bảo độ tin cậy và tính thông báo.

4. KẾT LUẬN

Thông qua các bước tổng hợp tài liệu, phỏng vấn và phân tích xử lý số liệu của các test, đề tài

đã chọn ra 06 test đảm bảo độ tin cậy và tính thông báo của test để đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm nhất chuyên ngành Giáo dục Thể chất trường Đại học Tây Nguyên, đó là:

Test 1: Bật 1 chân 25 mét (s)

Test 2: Bật xa tại chỗ (cm)

Test 3: Nằm sấp chống đẩy 1 phút (lần)

Test 4: Chạy tốc độ 30m (s)

Test 5: Chạy 5 phút tùy sức (m)

Test 6: Chạy chữ T (s) (T test)

CHOOSING GENERAL FITNESS LEVEL ASSESSMENT TESTS FOR FIRST-YEAR PHYSICAL EDUCATION STUDENTS AT TAY NGUYEN UNIVERSITY

Chu Vuong Thin², Pham Hung Manh², Tran Van Hung², Bui Thi Thuy²

Received Date: 20/5/2022; Revised Date: 01/8/2022; Accepted for Publication: 02/8/2022

SUMMARY

Through the process of studying, collecting and synthesizing documents of domestic and foreign authors, we have screened and systematized 35 general fitness level assessment tests for first-year students majoring in Physical Education at Tay Nguyen University. By interview method, pedagogical testing method and statistical mathematical method, we have identified 06 tests to ensure reliability and informability to test and evaluate the general fitness level for first-year students majoring in Physical Education at Tay Nguyen University.

Keywords: tests, general fitness, first-year students, Physical Education major, Tay Nguyen University.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Aulic, I.V. (1982). *Đánh giá trình độ luyện tập thể thao*, Hà Nội, NXB TDTT.

Dương Nghiệp Chí (2004). *“Đo lường thể thao”*, Hà Nội, NXB TDTT.

Haff, G. & Triplett, T. (2016). *Essentials of Strength Training and Conditioning*. 4th ed. Champaign, IL: Human Kinetics.

Goikhoman, P.N. (1978). *Các tố chất thể lực của Vận động viên*, Dịch: Nguyễn Quang Hưng, NXB. TDTT, Hà Nội.

Nguyễn Toán & Phạm Danh Tồn (2006). *Lý luận và phương pháp thể dục thể thao*, Hà Nội, NXB TDTT.

Chu Vương Thìn (2022). *Nghiên cứu đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm nhất chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Tây nguyên*, đề tài cơ sở năm 2022 tại trường ĐHTN.

²Faculty of Pedagogy, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Chu Vuong Thin; Tel: 0975930600; Email: vuongthink@gmail.com.